

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912980>

УДК 547.372

МОДИФИКАЦИЯ СОСТАВА ПЕНТОСИЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ АРОМАТИЗАЦИИ ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВОЙ ФРАКЦИИ

Э.А. Мамедов, Г.В. Тофигли,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности,
«Нефтехимическая технология и промышленная экология»,
г. Баку AZE1010 проспект Азадлыг 20

Аннотация: Для повышения эффективности проведения процесса ароматизации низкомолекулярных углеводородов (в частности пропан – пропиленовой фракции) пентасилсодержащие катализаторы должны обладать рядом таких функций, как дегидрирующая и ароматическая активность, кислотность и пониженная активность к процессу коксообразования. Введение в цеолит семейства пентасил модификаторов, обладающих рядом таких функций, позволило бы повисить активность, селективность и стабильность пентасилодержащих катализаторов к процессу ароматизации низкомолекулярных углеводородов.

Ключевые слова: пропиленовая фракция, катализатор, реактор, пентасил, углеводород, цеолит, ароматизации, регенерация

MODIFICATION OF PENTOSIL COMPOSITION FOR EFFECTIVE AROMATIZATION OF PROPANE-PROPYLENE FRACTION

E.A. Mamedov, G.V. Tofigli,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,
"Petrochemical technology and industrial ecology",
Baku AZE1010 Azadlig Avenue 20

Annotation: To increase the efficiency of the aromatization process of low molecular weight hydrocarbons (in particular the propane-propylene fraction), pentasil-containing catalysts must have a number of functions such as dehydrogenating and aromatic activity, acidity and reduced activity in the coke formation process. The introduction of the pentasil family of modifiers into the zeolite, which have a number of such functions, would make it possible to increase the activity, selectivity and stability of pentasil-containing catalysts for the aromatization of low molecular weight hydrocarbons.

Keywords: propylene fraction, catalyst, reactor, pentasil, hydrocarbon, zeolite, aromatization, regeneration

Введение

Целью проведенных исследований была разработка активного, селективного пентасилсодержащего катализатора, позволяющего получать непосредственно из пропан-бутановой фракции концентрат ароматических углеводородов, в течении продолжительного периода времени, без регенерации.

В результате проведенных ранее исследований была установлена перспектива использования модифицированной цеолитной системы на основе промышленного катализатора OMNICUT в процессе конверсии углеводородов C3-C4 [1,2].

Данные этого скрининга конверсии углеводородов C3-C4 приведены в работах. В качестве исходного применяли высоко кремнезёмный цеолит семейства пентасил, типа ЦВМ, который приготавливался гранулированием декатионированного цеолита со связующим компонентом-оксидом алюминия. Во всех приготовленных образцах содержалось 30-35% (масс.) связующего компонента- Al_2O_3 .

Сбор данных по системам цеолитного катализа за последний период позволяет полностью подтвердить эти прогнозы [3].

Экспериментальная часть

Результаты анализа состава газа, полученного превращением пропан-пропиленовой фракции на первичном катализаторе показаны в таблице 1 [4].

Таблица 1 – Состав контактного газа, полученного превращением катализаторе при 490 °С

Наименование компонентов	Количество %, мольн.	Молекулярная масса	Количество %, мольн.
ΣC_2	4,4	28	2,5
C_3H_6	17,2,	42	14,7
C_3H_8	30,0	44	26,9
ΣC_4H_8	32,3	56	36,8
ΣC_4H_{10}	16,1	58	19,1
Итого	100,0		100,0

Результаты анализа жидкий продуктов реакции и их состав при температурах 400-520 °С сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Состав жидких продуктов, полученных превращением ППФ на первичном катализаторе

Температура, °С	Конверсия, %	Выход жидких продуктов, % масс.	Состав жидких фазы, % масс.				Селективность, % масс.
			Алифатические	Бензол	Толуол	ксилолы	
400	93,9	32,4	36,0	11,8	26,2	26,0	22,0
430	90,1	26,4	29,9	11,3	36,2	22,6	20,5
460	86,5	24,9	10,5	10,1	51,0	28,4	25,7
490	84,7	26,0	1,9	16,2	55,0	26,9	30,0
520	80,6	26,5	0,4	18,5	51,0	20,1	32,6

Как видно из таблицы 3.2 повышение температуры незначительно влияет на выход жидких и газовых продуктов, однако ощутимо влияет на количество алифатических и ароматических углеводородов (рис. 3.1). Так, из данных таблицы видно, что с увеличением с 400 до 490 °С содержания бензола увеличивается с 11,8 до 16,2%, толуол с 26,2 до 55,0%. Дальнейшее увеличение температуры до 520 °С приводит к увеличению содержание бензола

до 18,5 %, при этом содержание толуола снижается до 51,0%. Содержание ксилолов при увеличении температуры от 400 до 520 °С изменяется полиэкстремально. Зависимость выхода алифатических и ароматических углеводородов от температуры показана кривыми рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость выхода алифатических (1) и ароматических (2) углеводородов от температуры

Исследования, проведенные на катализаторе модифицированного солями кальция, не выявили значительного повышения его активности, а на катализаторе, модифицированном магнием проявили большую активность. Данные о результатах превращения пропан-пропиленовой фракции на катализаторах, семейства пентасил, модифицированных солями кальция и магния приведены нижеследующей таблице 3.

Таблица 3 – Результаты превращения пропан-пропиленовой фракции на катализаторах, модифицированных солями кальция и магния

Катализатор	Температура, °С	Выход жидких продуктов, % масс.	Конверсия, %	Состав жидких фазы, % масс.			
				Алифатические	Бензол	Толуол	ксилолы
Катализатор +1% MgO	430	23,3	85,1	15,8	9,1	40,6	34,4
	460	23,2	83,2	12,1	10,0	42,2	35,7
	490	20,6	81,1	7,3	12,8	46,9	32,9
	520	18,7	80,0	4,6	10,9	46,8	37,7
Катализатор +1% CaO	460	20,9	80,3	14,0	8,4	48,3	29,3
	490	19,8	77,1	9,6	9,1	51,5	29,3

Аналогичные исследования проводились на катализаторах, модифицированных солями никеля и лантана. В результате проведенных исследований видно, что выход катализатор увеличивался до 23,6-29,4%. Содержание ароматических углеводородов в жидке катализаторе повышалось до 98%. Результаты опытов приведены в таблице 4. Следует отметить, что конверсия пропан-пропиленовой фракции на катализаторах, модифицированных солями Ni и La низкая, относительно катализаторов, модифицированных солями Mg и Ca. Объяснение этому – снижение возможной олигомеризации продуктов реакции, в следствии чего значительно повышается избирательность к ароматическим углеводородам. Добавка к исходному катализатору Ni и La, при 490°С повышает количество жидкого катализата.

Таблица 4 – Превращение ППФ на катализаторе, модифицированном солями никеля и лантана

Катализатор	Температура, °С	Конверсия, %	Состав жидких фазы, % масс.			
			Алифатические	Бензол	Толуол	ксилолы
Катализатор +1%	460	75,2	21,0	16,8	52,0	30,2
	490	84,2	0,6	22,7	53,2	22,5

Катализатор	Температура, °С	Конверсия, %	Состав жидких фазы, % масс.			
			Алифатические	Бензол	Толуол	ксилолы
MgO						
Катализатор +1% LaO	460	63,1	0,6	17,0	51,7	31,7
	490	65,1	0,3	10,6	49,5	39,6
	520	70,7	0,1	16,9	51,0	32,0
Катализатор +0.5% Ni ₂ O ₃ +0.5% LaO	460	85,8	0,4	23,4	49,8	26,5
	490	85,5	0,2	22,0	51,9	26,9

Среди изготовленных образцов катализаторов относительно высокой избирательной активностью обладают катализаторы, модифицированные солями железа и цинка. Результаты, полученные в результате проведенных исследований приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Превращение ППФ на катализаторе, модифицированном солями железа и цинка

Катализатор	Температура, °С	Конверсия, %	Выход жидких продуктов, % масс.	Состав жидких фазы, % масс.			
				Алифатические	Бензол	Толуол	ксилолы
Катализатор +1%Fe ₂ O ₃	460	60,6	26,6	0,5	23,0	55,1	21,4
	490	66,4	28,3	0,4	24,2	54,7	21,4
	520	71,5	29,3	0,2	23,9	55,0	20,9
Катализатор +1%ZnO	460	73,6	35,2	0,4	24,8	56,2	18,6
	490	74,0	38,3	0,3	22,0	64,5	13,6
	520	76,7	38,1	0,1	19,4	69,5	15,7

Как видно из таблицы выход жидкого катализатор, на поверхности катализатора, модифицированного железом, составляет 26,6-29,3%, а на поверхности катализатора, модифицированного цинком 35,2-38,3% и избирательность ароматических углеводородов составляет соответственно 43,8%. Самая высокая избирательность (51,7%) достигается при температуре 490 °С.

Для улучшения показателей катализатора (для повышения его кислотности), к нему добавляют фосфорную кислоту или обрабатывают приведение в таблице 6.

Превращение пропан-пропиленовой фракции на данном катализаторе наблюдается с повышением выхода ароматических углеводородов. Полученные данные приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Превращения ППФ на катализаторе Zn+(пентасил)+P

Катализатор	Zn+(пентасил)+P
Температура	490 °С 520 °С
Объемная скорость подачи сырья	300 час ⁻¹
Выход жидкого катализата	52,0% 52,0%
Состав катализата	
Бензол	21,2% 21,2%
Толуол	51,2% 49,8%
Ксилолы	27,0% 26,8%
Остальные продукты	0,6% 0,4%
Конверсия	76,5% 78,3%
Выход ароматических углеводородов	49,6% 51,5%
Избирательность	64,9% 65,9%

По полученным результатам можно сделать вывод, что оптимальным катализатором для процесса ароматизации пропан-пропиленовой фракции является пентасилосодержащий катализатор, модифицированный Zn и фосфорной кислотой, при выходе жидкого катализатора 50-52% и избирательности 65-66%.

Выводы

1. Было проведено исследование цеолитсодержащего катализатора, семейства пентасил процесса ароматизации пропан-пропиленовой фракции. Путем целенаправленной модификации был получен эффективный катализатор для процесса ароматизации.

2. Путем подробна различных технологических параметров было определены оптимальные параметры, которые позволяют довести выход ароматических углеводородов до 50-52%.

3. Было установлено влияние температуре на выход ароматических углеводородов. Было установлено, что одновременное введение в состав катализатора La и Zn увеличивает его термическую стабильность.

4. Катализаторы, модифицированные La, Zn и фосфором характерны низким кокс образованием, стабильной работай по ароматизации пропан-пропиленовой фракции и легкой регенерацией.

Список литературы

[1] Расулов С.Р. Перспективные катализаторы ароматизации пропана / С.Р. Расулов, Г.Р. Мустафаева, Л.А. Махмудова // Нефтепереработка и нефтехимия – 2012. №1. 36-41 с.

[2] Расулов С.Р. Каталитические свойства элементоалюмосиликатов в ароматизации пропан-пропиленовой фракции / С.Р. Расулов, Н.А. Салимова, Г.Р. Мустафаева, Л.А. Махмудова // Процессы нефтехимии нефтепереработки – 2012. №1(49). 80-86 с.

[3] Caeiro G. Gas Phase catalysis by zeolites / G. Caeiro, R.H. Carvalho, X. Wang // J. Molec. Catal.A: Chemical – 2006. V. 255. 131-158 p.

[4] Дергачев А.А. Каталитическая ароматизация низших алканов / А.А. Дергачев, А.Л. Лапидус // Российский химический журнал – 2008. Т. LII. № 4. 15-21 с. Шелимов Б.Н. Нетрадиционные методы активации оксидных катализаторов с нанесенными ионами переходных металлов // Российский Химический Журнал – 2000. T.XLIV. №1. 57-70 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rasulov S.R. Promising catalysts for propane aromatization / S.R. Rasulov, G.R. Mustafaeva, L.A. Makhmudova // Oil refining and petrochemistry – 2012. No. 1. 36-41 pp.

[2] Rasulov S.R. Catalytic properties of elemental aluminosilicates in the aromatization of propane-propylene fraction / S.R. Rasulov, N.A. Salimova, G.R. Mustafaeva, L.A. Makhmudova // Processes of petrochemistry and oil refining – 2012. No. 1 (49). 80-86 p.

[3] Caeiro G. Gas Phase catalysis by zeolites / G. Caeiro, R.H. Carvalho, X. Wang // J. Molec. Catal.A: Chemical – 2006. V. 255. 131-158 p.

[4] Dergachev A.A. Catalytic aromatization of lower alkanes / A.A. Dergachev, A.L. Lapidus // Russian Chemical Journal – 2008. T. LII. No. 4. 15-21 p. Shelimov B.N. Unconventional methods for activating oxide catalysts with supported transition metal ions // Russian Chemical Journal – 2000. T.XLIV. No. 1. 57-70 p.

© Э.А. Мамедов, Г.В. Тофигли, 2023

Поступила в редакцию 3.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Мамедов Э.А., Тофигли Г.В. Модификация состава пентосила для эффективной ароматизации пропан-пропиленовой фракции // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 20-28. URL: <https://ip-journal.ru/>